

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING MOLIYAVIY BOZORGA TA‘SIRI

**Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich Guliston davlat universiteti
dotsenti, Obilov Mirkomil Rashidovich**

Guliston davlat universiteti

akash7509@rambler.ru

Annotatsiya. Maqolada moliya-kredit sohasida raqamli texnologiya-larni joriy etish masalalari ko‘rib chiqilgan. Bank sektorini raqamlashtirish hisobiga uni rivojlantirishga alohida urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, moliya-kredit bozori, moliyaviy texnologiyalar, moliya bozori infratuzilmasi.

Moliya sektorini raqamlashtirish zamonaviy jahon iqtisodiyoti rivojlanishining ajralmas xususiyatidir. Moliya bozori ishtirokchilari muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo‘lishlari uchun ilg‘or texnologiyalarni joriy etishda global o‘zgarishlardan ortda qolmasliklari va albatta “raqamli” bo‘lishlari shart. Mazkur vazifani amalga oshirish bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda, an’anaviy biznes modellarini o‘zgartirishni talab qiladi. Kredit muassasalari, sug‘urta kompaniyalari va boshqa institutsional investorlar raqamli texnologiyalar ta’sirida o‘z faoliyatlarini takomillashtirish borasida sezilarli o‘zgarishlarni amalga oshirmoqdalar.

Jahon banki ekspertlarining fikricha, bugungi kunda butun dunyo mamlakatlari “raqamli inqilob”ni boshidan kechirmoqdalar. Ular bu borada bir qator xulosalarni ilgari suradilar:

1. Internet, uyali aloqa va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng taraqqiy etishi raqamli iqtisodiyotning shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi;
2. Raqamli iqtisodiyot dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida jadal taraqqiy etmoqda;
3. Raqamli iqtisodiyot dunyo qiyofasining tubdan ijobiy tomonga

o‘zgarishiga olib keladi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga “raqamli texnologiyalar”ni joriy etish bugungi kunda o‘zining potentsial imkoniyatlarini kengaytirish jarayonida bo‘lgani holda, texnik baza, dasturiy ta‘minotning nomukammalligi, aholi kompyuter savodxonlik darajasining pastligi, raqamli texnologiyalar sohasini tartibga solish borasida qonunchilik bazasining bugungi kun talablariga javob bera olmasligi kabi omillar kompyuter texnologiyalarini keng joriy etish va biznes muhitiga yangi “raqamli texnologiyalar”ni integratsiyalashuviga to‘sqinlik qilmoqda[2].

Shuni alohida ta‘kidlab o‘tishimiz lozimki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda davlatning qo‘llab-quvvatlovchi siyosati alohida ahamiyat kasb etadi. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart [4]. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi.

Mamlakatimizda bank ishining mohiyati va darajasi, tarkib topgan ish uslublari hali xalqaro darajada emas. Tashqi moliya bozorlarining rivojlanishi va bank operatsiyalari bo‘yicha xalqaro standartlar bilan bosqichma-bosqich yaqinlashish hozirgi kunda mamlakatimiz bank faoliyatiga xosdir [2].

Zamonaviy bank mahsulotlari va texnologiyalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Internet xizmatlari (internet-banking, internet-savdo).
- Bank outsorsingi.
- Elektron tijoratda banklarning ishtiroki.
- Infokioskalar.
- Bank bilan mijozlar munosabatlarining mijozlarga yo‘naltirilgan modeli (mijozlarga xizmat ko‘rsatish shaxsiy rejalarini amalga oshirish).

Hozirgacha internet orqali bank xizmatlarini ko‘rsatishning eng ko‘r tarqalgan turlari:

- qimmatli qog‘ozlar savdosi;
- naqd pulsiz pul mablag‘larining o‘tkazmalari;
- masofadan sug‘urtalash;
- ma‘lumotlar olish hisoblanadi.

Internetdan foydalanish mijoz va bank uchun ham birdek foydalidir, chunki mijoz o‘z mablag‘larini deyarli sutka davomida, har qanday geografik nuqtadan minimal vaqt va mablag‘ sarflagan holda boshqara olish imkoniga ega

bo‘ladi. Shu bilan birga, ko‘plab bankning ekspertlarining fikricha, Internet texnologiyalaridan foydalanish moliyaviy va axborot xatarlari-ning oshishiga olib keladi. Bank mijozlari uchun eng asosiy narsa internetda operatsiyalarni amalga oshirish ishonchligi va xavfsizlik hisoblanadi [4].

Bugungi kunda bank mijozlari naqd pulsiz valyutani sotib olish va sotish, kommunal to‘lovlarni to‘lash, mobil aloqa to‘lovlarini to‘lash, banklararo naqd pulsiz to‘lovlarni amalga oshirish, mijozlarning hisob-kitoblariga pul o‘tkazish va ularni kuzatib borish uchun internet-bankingdan foydalanishlari mumkin. Bank plastik kartochkalari hisobi bilan ishlash qobiliyati bank mijozlariga O‘zbekistonda ham, xorijda ham onlayn-do‘konlar xizmatidan foydalanish imkonini beradi.

Bank xizmatlari va operatsiyalarini rivojlantirish yo‘nalishlaridan biri-banklarning elektron tijoratda ishtirokidir. Elektron tijorat elektron aloqa vositalaridan foydalangan holda tovar va xizmatlar savdosini amalga oshirishni anglatadi. Internet-banking va internet-savdo elektron tijorat bilan bog‘liq. Banklar to‘lov tizimlari sifatida elektron tijoratni rivojlantirishdan manfaatdor va ularning to‘lov tizimlarini bir-biridan alohida ko‘rib bo‘lmaydi [9]. Ular yonma-yon ravishda ishlaydi va elektron tijoratda yuzaga keladigan har bir oqim bank tizimida takrorlanishi kerak bo‘ladi. Tovarlar harakati moliyaviy resurslar harakatiga sabab bo‘ladi. Banklarning elektron tijorat tizimlaridagi ishtiroki quyidagi afzalliklarga ega:

- mijozlarni, ularning mablag‘larini jalb qiladi va ishlashning yanada qulay yo‘llarini yaratadi;

- yangi turdagi operatsiyalarni ishlab chiqish orqali bankning daromadlilikini oshirish ta'min etiladi;

- an'anaviy bitimlar hajmini va ushbu jarayon bilan bog‘liq komission to‘lovlar miqdorini oshirish imkonini beradi [5].

Hisob-kitob va to‘lovlarni amalga oshirish bilan bir qatorda, bank elektron tijoratda tranzaksiyalar xavfsizligining kafolati sifatida ishtirok qiladi. Onlayn rejimda (bitim bo‘yicha) bankning kredit roli ham oshib bormoqda.

Bank xizmatining yangi turi infokiosklar hisoblanadi. Infokiosklar foydalanuvchining muloqoti uchun qulay va oson bo‘lib, mahalliy va global axborot resurslaridan tezkor foydalanish bank mijozlari va xodimlari uchun vaqtni tejash imkonini beradi. Infokiosklardan operatsiyalarni amalga oshirish va axborot-ma'lumot olish maqsadida foydalanish mumkin. To‘lovlarni onlayn

tarzda amalga oshirish zarur bo‘lgan kioskalarni nafaqat banklarning ofislarida, balki yirik savdo markazlarida, aeroportlarda, temir yo‘l vokzallari va avtobus bekatlarida o‘rnatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kiosklardan ommaviy foydalanish zarur axborot texnologiyalari muhitini yaratishni talab qiladi [6].

Raqamli texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot vositalarini iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlariga keng joriy etishda tijorat banklarining o‘rni va ahamiyati juda ham katta. Shundan kelib chiqqan holda, yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, bugungi kunda banklar faoliyatida ham raqamli transformatsiyalashni amalga oshirishga katta e’tibor qaratil-moqda. Bu borada mamlakatimizda ilk raqamli bank “Anorbank” faoliyatining yo‘lga qo‘yilganligi quvonarli holatdir. Banklar faoliyatida raqam-lashtirishdan foydalanish – bu eng avvalo yangi bank xizmatlarini ko‘rsatish, yangi bozor imkoniyatlariga ega bo‘lish maqsadida raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ko‘zda tutadi. Bugungi kunda butun jahonda bank amaliyotida amalda mavjud biznes-modellar o‘rniga raqamli valyutalar, R2R-servislar, mobil va kontaktsiz to‘lovlar tizimidan keng foydalanilmoqda. Aynan shundan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda ham bank tizimini raqamli transformatsiyalash va bu borada jahon amaliyotida keng qo‘llaniluvchi raqamli texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020 - 2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2019 yildagi faoliyati to‘g‘risida hisobot. Toshkent., 2020 y.
3. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: Последствия для развивающихся стран. ООН. Женева 2019 г.
4. М. Ачаповская Цифровизация экономики как драйвер инновационного развития./ Банкаўскі веснік, САКАВИК 2019.
5. Доклад о развитии цифровой экономике в России. Конкуренция в сифровую эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации./ 2018 Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

6. Сюзан Чишти, Янош Барберис. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям // Альпина Паблишер. 2017. 343 с.

7. Binghui Wu, Tingting Duan. The Application of Blockchain Technology in Financial markets// Journal of Physics Conference Series 1176 (4):042094 March 2019.

8. Миронова Д.Д., Шершова Е.В. Развитие современных банковских технологий в условиях цифровой трансформации экономики Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 4-3. – С. 378-384

9. Moliya va bank ishi. Elektron ilmiy jurnal.// 2/2020.